

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РИНОК КРИПТОВАЛЮТ» У ФІНАНСОВО-ПРАВОВОМУ АСПЕКТІ

JEL Classification: G18
SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті розкривається питання визначення поняття «ринок криптовалют» у фінансово-правовому аспекті. Розглянуто особливості «квазівизнання» феномену ринку криптовалют. Наголошено, що у джерелах з юриспруденції питання визначення поняття «ринок криптовалют» практично не піднімається. Доведено, що припущення щодо відсутності визначень ринку криптовалют у зв'язку з необхідністю реалізації інтердисциплінарного підходу можливо відкинути, якщо проаналізувати праці економічного спрямування. Акцентовано на тому, що нині спостерігається віддалення об'єкту дослідження від об'єкту реального світу, що вже існує, а саме – ринку криптовалют. Наголошено, що крапку у дискусії, вочевидь, могло б поставити законодавче закріплення поняття криптовалют і криптовалютного ринку. За результатами усестороннього аналізу змісту поняття «ринок криптовалют» запропоновано нове його визначення, що враховує структуру, функції, глобалізаційний аспект, а також поняття «діджиталізованої свободи».

Ключові слова: фінансово-правове регулювання, криптовалюта, криптовалютний ринок, глобалізація, діджиталізована свобода.

Annotation. The Ukrainian legislation lacks definitions of "cryptocurrency" and "cryptocurrency market," although there are separate decrees and laws that focus on the concept of "virtual assets." The definitions of cryptocurrencies in draft laws have varied, but none of the projects have been adopted.

Ultimately, the legal field finds itself in a standard situation caused by the lag in legal regulation compared to the dynamics of social relations development. The issues of cryptocurrencies and the cryptocurrency market, while partially doctrinally elucidated (due to their interdisciplinary nature), do not have a clear legislative framework. However, for the purposes of operational legal regulation and law enforcement activities aimed at safeguarding national interests, cryptocurrencies and the cryptocurrency market are recognized as important objects of financial and legal regulation without normative consolidation of their content.

The article explores the issue of defining the concept of the "cryptocurrency market" in the financial and legal aspect. The peculiarities of the "quasi-recognition" of the phenomenon of the cryptocurrency market are discussed. It is emphasized that the question of defining the concept of the "cryptocurrency market" is practically not addressed in jurisprudential sources. It is argued that the assumption of the absence of definitions of the cryptocurrency market due to the need for the implementation of an interdisciplinary approach can be dismissed by analyzing works of an economic nature. It is emphasized that there is currently a detachment of the research object from the real-world object that already exists, namely the cryptocurrency market. It is emphasized that legislative consolidation of the concepts of cryptocurrencies and the cryptocurrency market could put an end to the discussion. Based on a comprehensive

analysis of the content of the concept of the "cryptocurrency market," a new definition is proposed that takes into account its structure, functions, globalization aspect, as well as the concept of "digitized freedom."

Keywords: financial and legal regulation, cryptocurrency, cryptocurrency market, globalization, digitized freedom.

Вступ

В українському законодавстві відсутнє визначення понять «криптовалюти» та «ринок криптовалют», хоча існують окремі постанови та закони, які акцентують на понятті «віртуальні активи». Визначення криптовалют у проектах законів були різними, проте жоден проект не було прийнятий. У 2019 році термін «криптовалюти» було включено у Кримінальний кодекс України з віднесенням до категорії нематеріальних активів (Стаття 368-5, «...нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти...»). Ідентичний підхід спостерігаємо у ст. 290 ЦПК. У 2022 році було прийнято Закон України «Про віртуальні активи», де визначення віртуального активу включає й криптовалюту, проте сам термін «криптовалюта» не згадується.

Зрештою, у правовому полі складається стандартна ситуація, обумовлена відставанням правового регулювання від динаміки розвитку суспільних відносин. Питання криптовалют і криптовалютного ринку, будучи доктринально частково висвітленим (у зв'язку з інтердисциплінарним характером) не має чіткого закріплення у законодавстві. Тим не менш, для цілей оперативного правового регулювання і правозастосовчої діяльності з метою дотримання національних інтересів криптовалюта і криптовалютний ринок визнаються у якості важливих об'єктів фінансово-правового регулювання без нормативного закріплення їх змісту.

Термін «ринок криптовалют» є досить поширеним у сучасних фінансово-правових дослідженнях. Тим не менш, єдиний підхід до визначення поняття «ринок криптовалют» у фінансово-правовому аспекті досі не відпрацьований.

Метою статті є обґрунтувати визначення поняття «ринок криптовалют» у фінансово-правовому аспекті.

Результати

Поточний підхід, що сформувався у фінансово-правовій доктрині і практиці врегулювання відносин, пов'язаних з обігом криптовалют у короткостроковому періоді або за умови малозначимості відносин є виправданим з огляду на економію ресурсів часу нормотворців і використання цього часу для вирішення більш актуальних та нагальних проблем. Однак, у світлі глобалізаційних процесів можливо зауважити, що проблема криптовалют виникла не учора і не пізніше тому. Обсяги ж криптовалютного ринку і супутні ризики, у тому числі щодо порушення прав громадян у зв'язку з недостатнім захистом їх фінансових інтересів, а також порушення національних інтересів у зв'язку з недоотриманням податкових надходжень або фінансуванням тероризму не дають підстав твердити про малозначимість питання комплексного регулювання ринку криптовалют.

Прикладом «квазівизнання» феномену ринку криптовалют є, зокрема, Рішення Ради Національного банку України від 26.09.2018 № 45-рд [1]. У зазначеному документі роль ринку криптовалют не є основною темою. Проте, у документі зазначається, що глобальні зміни в підходах до банківського регулювання можуть викликати розвиток альтернативних моделей банкінгу, зокрема експансію ринку криптовалют та альтернативних способів доступу до фінансування, які можуть відображати появу більш складної і децентралізованої фінансової системи, що потребуватиме розширення периметру регулювання. Таким чином, Рада Національного банку України визнає наявність ринку криптовалют та можливість його розвитку в контексті змін в банківському секторі, а також підкреслює необхідність розширення периметра регулювання для забезпечення фінансової стабільності та інклюзивності.

Іншим прикладом можуть слугувати зміни до ККУ та ЦПК, які створюють передумови для винесення судових рішень у справах, що стосуються криптовалют без закріплення відповідного поняття, а лише на підставі включення до складу ширшого поняття «нематеріальних активів».

У джерелах з юриспруденції питання визначення поняття «ринок криптовалют» практично не піднімається. Наприклад, у дисертаційному дослідженні Іванюк В. Д., автор обмежується виключно розкриттям суті поняття «криптовалюта», тоді як поняття власне «ринку криптовалют» залишається недослідженим [2].

Для виявлення методологічних прогалин поглянемо, для прикладу, на окремі дослідження у глобалізаційному аспекті, у яких мало б бути запропоноване визначення поняття «ринок криптовалют».

За дослідженням І. М. Дороніна, поширений підхід до криптовалют як "сурогату грошей", відповідно, у деяких країнах підготовлено законодавчі пропозиції щодо заборони таких "сурогатів". Автор зазначає, що основним методом обмеження є запровадження адміністративних заборон у діяльності банків та інших фінансових установ, спірні питання виникають у валютообмінних операціях та використанні криптовалют як засобу платежу за товари чи послуги, при цьому є невирішені питання щодо їх цивільно-правового статусу та оподаткування відповідної операції. У дослідженні не наведено визначення поняття ринку криптовалют, хоча описані обмеження, очевидно, стосуються саме функціонування відповідного ринку [3, С. 90].

Далі, у своїй статті М. Кірпачова наводить міркування щодо того, що криптовалюта може бути більш прийнятним засобом для зберігання цінностей в ісламській банківській та фінансовій системах порівняно з фіатними грошима центральних банків. Крім того, криптовалюти мають інші переваги, такі як незалежний ринковий курс, захист від штучної маніпуляції обсягом та запобігання гіперінфляції. Криптовалюти можуть бути використані для оплати товарів та послуг та зменшують політичні ризики визнання валюти недійсною. Релігійні авторитети не відкидають можливості присвоєння криптовалюти легального офіційного статусу грошей, але звертають увагу на високу волатильність їх курсу. Однак, щойно настане стабілізація ціни, їхня думка може змінитися на користь визнання криптовалюти [4]. У статті відсутнє визначення поняття "ринок криптовалют", хоча присутні елементи, які описують кон'юнктуру, у тому числі, – глобальну, криптовалютного ринку.

Припущення щодо відсутності визначень ринку криптовалют у зв'язку з необхідністю реалізації інтердисциплінарного підходу можливо відкинути, якщо проаналізувати праці економічного спрямування. Наприклад, Дученко М. М., Павленко Т. В. у статті «Особливості формування ринку криптовалют в Україні» наводять вкрай узагальнений підхід до тлумачення ринку як «економічного механізму за допомогою якого узгоджуються інтереси продавців і покупців» і далі наводять перелік продавців емітенти, майнери, біржі та обмінники. Додатково науковці проаналізували «стихийний» ринок криптовалют та окреслили його загрози. Однак, чіткого визначення поняття «ринок криптовалют» не наведено [5].

Вважаємо, що окреслена проблема має цілком очевидне пояснення, що походить від непевності визначення поняття «криптовалюти». У абсолютній більшості досліджень, як з фінансового права, так і з інших галузей юриспруденції, а також економічних і політичних дисциплін ключова увага приділяється феномену криптовалюти і спробам виділити визначення поняття криптовалют. Це призводить до полеміки щодо природи і правового статусу криптовалюти, а без вирішення цих питань видається неконструктивною дискусія про зміст поняття «ринок криптовалют».

Таким чином відбувається віддалення об'єкту дослідження від об'єкту реального світу, що вже існує, а саме – ринку криптовалют. Крапку у дискусії, вочевидь, могло б поставити законодавче закріплення поняття криптовалют і криптовалютного ринку.

Як ми попередньо наголошували, у поточні редакції Закону України «Про віртуальні активи» відсутнє визначення понять «криптовалюта», «криптовалютний ринок». Проте спроби нормативного закріплення цих понять спостерігались у відкликаних нині альтернативних законопроектах, зокрема,

проектів Законів України «Про обіг криптовалюти в Україні» (реєстр. № 7183 від 06.10.2017 р.). «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» (реєстр. № 7183-1 від 10.10.2017 р.).

Метою першого законопроекту було визначено регулювання правовідносини щодо обігу, зберігання, володіння, використання та проведення операцій за допомогою криптовалюти в Україні. У проекті запропоновано визначення ключових понять – криптовалюта, криптовалютна біржа, криптовалютний кошик, криптовалютні транзакції, система блокчейн та ін., однак, поняття «ринок криптовалют» відсутнє. У альтернативному законопроекті (7183-1) пропонується визначення поняття «ринок криптовалют» – сукупність фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку криптовалют відповідно до цього Закону, їх клієнтів, осіб, що здійснюють видобування (майнінг) криптовалют, а також система правовідносин між ними. Як слушно вказує у своєму Висновку Головне науково-експертне управління, цей законопроект виходить з дещо інших позицій, ніж проект № 7183 у тому, що ринок криптовалют визнається частиною ринку фінансових послуг. Тим не менш, ГНЕУ доходить висновку, що у зв'язку з таким підходом доцільність прийняття окремого закону залишається сумнівною, натомість варто розглянути можливості визначення засад правового регулювання ринку криптовалют шляхом внесення для цього відповідних змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а не шляхом прийняття окремого закону.

З прийняттям Закону України «Про віртуальні активи», парадигма теоретичних підходів до визначення поняття ринку криптовалют збузилась. Цим Законом визначено поняття «ринок віртуальних активів» – сукупність учасників ринку віртуальних активів та правовідносин між ними щодо обороту віртуальних активів. Віртуальний актив, згідно визначення, закріпленого у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» – цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.

Разом з тим, хоча поняття «криптовалюта» чи «ринок криптовалют» або «ринок віртуальних активів» не фігурують у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», маємо брати до уваги запропоновані у цьому Законі визначення понять ринки фінансових послуг, учасників ринку фінансових послуг, державного регулювання ринків фінансових послуг тощо. Крім того, врахуємо поняття «валютного ринку», закріплене у Положенні про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України [6].

У зв'язку з, очевидно, відсутністю передумов для зміни фінансово-правової парадигми у напрямку визнання і нормативного закріплення поняття «криптовалюти», при формуванні поняття «криптовалютний ринок» виходимо з припущення, що цей ринок є частиною ринку віртуальних активів, визначення якого надано у п. 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про віртуальні активи». Згідно критеріїв, визначених ст. 4 Закону та судової практики, криптовалюти належать до категорії незабезпечених віртуальних активів.

Перш за все, відзначимо недоцільність ототожнення понять «ринок криптовалют» і «ринок незабезпечених віртуальних активів».

Криптовалюта засновується на блокчейн-технології, що дає змогу створювати децентралізовані системи, не потребує участі посередників і може бути використана для здійснення платежів. Крім того, кількість криптовалюти може бути обмежена, що призводить до зростання її вартості. Прописаний у Законі концепт віртуального активу потенційно дозволяє включати такі характеристики, що, з іншого боку, приводить до необхідності виділення криптовалюти у окрему категорію віртуального активу.

Незабезпечений віртуальний актив – це віртуальний актив, який не має підтримки реальних активів, тобто не має фізичної бази. Він може мати вартість, яка ґрунтується на попиті і пропозиції на ринку, але не має гарантованої вартості і не забезпечений нічим крім довіри до власника активу.

Отже, різниця між криптовалютою та іншими видами незабезпечених віртуальних активів полягає у наявності додаткових характеристик у криптовалюті, зокрема використання блокчейн-технології та можливості використання для здійснення платежів, а також в тому, що криптовалюта обмежена кількісно.

Співвіднесення криптовалютного ринку і ринку незабезпечених віртуальних активів, як і співвіднесення ринку незабезпечених віртуальних активів і ринку віртуальних активів загалом відбувається як співвіднесення частки до цілого. Принагідно відзначимо, що у випадку забезпечених віртуальних активів застосовуються більш чіткі положення щодо їх класифікації і, відповідно, виділення особливих ринків забезпечених віртуальних активів. Зокрема, у ч. 6 ст. 4 Закону України «Про віртуальні активи» йде мова про «фінансові віртуальні активи», які включають емітований резидентом України забезпечений віртуальний актив, що забезпечений валютними цінностями (далі - ЗВА(ВЦ); емітований резидентом України забезпечений віртуальний актив, що забезпечений цінним папером або деривативним фінансовим інструментом (далі - ЗВА(ФІ)). Відповідно, Законом встановлено повноваження суб'єктів державного регулювання у сфері обороту віртуальних активів. Згідно ч. 1 ст. 16, Державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів у межах своїх повноважень здійснюють: щодо віртуальних активів, крім ЗВА (ВЦ), - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; щодо ЗВА(ВЦ) - Національний банк України.

Разом з тим, відзначимо, що Закон практично не приділяє уваги питанню ринку незабезпечених віртуальних активів, а також його регулювання. Крім п. 6 ч. 1 ст. 1 і ч. 1-2 ст. 4 (де встановлено правовий статус НЗВА) відповідний термін у Законі не наводиться, а конструкція статей розділів III і IV не дозволяє з певністю виділити повноваження, що стосуються саме криптовалюти як різновиду незабезпеченого віртуального активу з притаманними їй особливостями.

Таким чином, Закон дозволяє дійти декількох вихідних положень щодо визначення поняття криптовалютного ринку:

- а) криптовалютний ринок є складовою частиною ринку незабезпечених віртуальних активів;
- б) об'єктом ринку є криптовалюта як різновид незабезпеченого віртуального активу;
- в) у структурі ринку виділяються суб'єкти ринку, регулятор, а також правовідносини між суб'єктами, між суб'єктами і регулятором (тобто відносини приватно-правового і публічно-правового характеру);
- г) на даному етапі безпосередньо криптовалютний ринок з урахуванням його особливостей, що впливають з технологічної природи криптовалюти не може вважатись у повній мірі врегульованим нормами Закону України «Про віртуальні активи».

Враховуючи окреслені положення, перейдемо до аналізу поняття «ринок криптовалют» з позиції фінансового права. Для структуровано представлення результатів і міркувань застосуємо метод сходження від конкретного до загального і структурно-функціональний аналіз.

У зв'язку з тим, що фінансово-правове регулювання криптовалютного ринку у часовому вимірі відстає від об'єктивованого феномену відповідного ринку в реальності, застосування таких методів для дослідження теоретичної частини доктринального забезпечення вважаємо достатнім і обґрунтованим. У зв'язку з недовершеністю концептуального апарату фінансово-правової науки і нормативної бази, не застосуємо метод контент аналізу, проте, зважаючи на інтердисциплінарний характер проблеми частково включимо елементи компаративістики у світлі задекларовано предмету дослідження.

Сходячи від конкретного до загального, ми не можемо оминати визначення поняття «криптовалюти».

У відкритому Проекті Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні» містилось визначення «криптовалюта – це програмний код (набір символів, цифр та букв), що є об'єктом права власності, який може виступати засобом міни, відомості про який вносяться та зберігаються у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних (програмного коду)» [7].

З урахуванням окреслених напрямків, відзначаючи, що поняття «криптовалюти» не є принциповим для розуміння природи ринку криптовалют і його фінансово-правового регулювання, ми можемо запропонувати наступне визначення криптовалюти: «Криптовалюта – це суспільний цифровий актив, при створенні якого використовується криптографія для забезпечення безпеки транзакцій та контролю емісії віртуальних одиниць; цей актив децентралізований, анонімний, і не підлягає прямому контролю з боку держави, у зв'язку з чим створює загрози фінансування тероризму і ухилення від сплати податків».

Основною відмінністю пропонованого визначення поняття «криптовалюти» від існуючих нині є узагальнення децентралізованої сутності у терміні-характеристиці «суспільний». Пояснимо це так. У криптовалютній мережі, використовуючи різні протоколи та алгоритми, транзакції підтверджуються спільнотою користувачів, що робить їх безпечними та необоротними. За рахунок відсутності централізованої контрольної структури, криптовалюта забезпечує свободу та незалежність осіб у фінансових операціях, але також створює ризики, пов'язані з фінансуванням тероризму та ухиленням від сплати податків.

Запропоноване визначення, на наше переконання, є достатньо гнучким для того, щоб передбачити майбутні зміни у середовищі криптовалют, які відбуватимуться у найближчі роки у зв'язку з інтенсифікацією процесів діджиталізації суспільства.

Як ми попередньо наголошували, криптовалюта виступає об'єктом криптовалютного ринку. Отже, продовжуючи сходження від конкретного до загального, охарактеризуємо криптовалютний ринок.

На нашу думку, з урахуванням пропонованого визначення об'єкта криптовалютного ринку, його визначення можливо сформулювати наступним чином:

Криптовалютний ринок – це нова форма діджиталізованої свободи в економіці, що заснована на технологіях блокчейн та криптографії, дозволяє суб'єктам здійснювати фінансові транзакції практично без обмежень та обов'язку ділитися своїми персональними даними, забезпечує високий рівень анонімності та приватності, що унеможлиблює втручання держави у приватні відносини.

Основний акцент у цьому визначенні ми ставимо на поняття «діджиталізованої свободи», явище, яке останніми роками стало фундаментальним для визначення динаміки та напряму соціальних відносин.

Діджиталізована свобода – це свобода, яка досягається завдяки цифровим технологіям, які забезпечують доступ до інформації, комунікації та розподілу ресурсів. Це означає, що особи користуються цифровими технологіями для здійснення своїх прав та свобод, таких як свобода слова, свобода думки, свобода віросповідання, свобода вибору та інші. Цей вид свободи реалізується через доступ до Інтернету, мобільних додатків та інших цифрових інструментів. Ці інструменти допомагають підтримати свободу, дозволяють користувачам виражати свої ідеї та думки, об'єднуватися в групи для захисту своїх прав та інтересів та забезпечуючи доступ до інформації та ресурсів. Діджиталізована свобода відіграє неабияке значення в утвердженні демократії та волі народу у житті держави, і проявилась, зокрема, у часі Революції Гідності в Україні, згодом набувши визначальної ролі під час суспільних протестів у Білорусі у 2020 р.

Діджиталізована свобода практично не набула законодавчого закріплення в Україні чи світі. Інерція правотворчого процесу призводить до спроб вкласти нові форми суспільних відносин у старі рамки, і, отже, нові види свободи що динамічно виникають у зв'язку з розвитком інформаційних технологій законодавцем класифікуються як різновиди старих відносин.

Іншими словами, з позиції феноменології інтенція криптовалютного ринку до реалізації діджиталізованої свободи не може бути визнана державою опираючись на старі поняття свободи і прав людини. Вочевидь, пройдуть роки чи десятиліття перш, ніж буде напрацьований дієвий підхід щодо напрацювання діджитального підходу у праві і розробки відповідної методології.

На даному етапі ми можемо відзначити, що спроба фінансово-правового урегулювання криптовалютного ринку і на основі знятих з розгляду законопроектів, і на основі прийнятого Закону

України «Про віртуальні активи» приречена на невдачу у зв'язку з механістичним підходом до врегулювання відносин, пов'язаних з діджиталізованою свободою. Ще більш складною видається ситуація на тлі того, що діджиталізація практично не знає кордонів між державами, які стають все більш умовними у демократичних суспільствах у рамках процесів глобалізації.

Криптовалютний ринок тісно пов'язаний з глобалізацією, оскільки дозволяє проводити міжнародні транзакції без необхідності використання традиційних банківських каналів. Криптовалюти забезпечують можливість здійснювати перекази коштів у будь-яку точку світу без географічних обмежень, що відповідає глобальному характеру економіки. Крім того, криптовалюти можуть бути використані як засіб збереження капіталу та захисту від коливань національних валют, що є важливим для глобальних інвесторів. Криптовалютний ринок також дозволяє виконувати операції з більшою швидкістю та ефективністю, що є особливо важливим для міжнародної торгівлі та бізнесу.

Інтенсифікація розвитку підходів до розуміння фінансово-правового змісту криптовалютного ринку, на жаль, обмежується поточним підходом законодавця до ігнорування феномену криптовалют (що підтверджується обмеженим висвітленням їх правового статусу у Законі як «незабезпечених віртуальних активів»).

Таким чином, на верхівці індуктивної піраміди «криптовалюти–криптовалютний ринок» можемо зафіксувати «діджиталізовану свободу». Завершена модель теоретичної концепції криптовалютного ринку усе ще не пояснює перспектив його фінансово-правового врегулювання, що вимагає застосування структурно-функціонального підходу.

Перш за все, відмітимо, що структура класичного криптовалютного ринку є добре вивченою і описується через представлення таких елементів:

1. Блокчейн і гаманці – електронні гаманці, в яких зберігаються криптовалюти і децентралізована база даних, яка містить список зв'язаних між собою блоків, що містять інформацію про певну транзакцію.

2. Майнінг – процес створення нових блоків та отримання винагороди у вигляді криптовалют за допомогою спеціального обладнання.

3. Біржі криптовалют – віртуальні майданчики, на яких купують і продають криптовалюти за певний курс.

4. Регуляторний механізм (умовний елемент) – правила, за якими діють суб'єкти ринку; у випадку глобалізованого криптовалютного ринку є умовним, оскільки ринок є саморегульованим і опирається на блокчейн; може включати опосередковані регуляторні механізми, як-от правила біржі, банків щодо роботи з біржами, звичай тощо.

Ці складові взаємодіють між собою, утворюючи криптовалютний ринок. Саме у відповідності до цих складових можливо описати коло суб'єктів криптовалютного ринку, а також частково торкнутись питання його функцій.

Найпростіша модель криптовалютного ринку включає двох основних суб'єктів (покупця та продавця) для однієї операції на криптовалютному ринку.

Передача криптовалюти без посередника здійснюється за допомогою технології блокчейн, яка забезпечує децентралізований облік та передачу активів між учасниками без необхідності участі посередника. Для того щоб здійснити передачу криптовалюти без посередника, відправник повинен використати свій приватний ключ для підписання транзакції, яка містить адресу отримувача та кількість передаваної криптовалюти. Підписана транзакція потім розсилається по всій мережі криптовалюти. Мережа перевіряє достатність коштів на рахунку відправника та відсутність підозрілих операцій. Якщо всі перевірки пройдені успішно, то транзакція заноситься в блокчейн та виконується. Отримувач може перевірити транзакцію за допомогою публічного ключа відправника та впевнитися, що кошти були передані безпосередньо йому.

Закономірно, що ця найпростіша модель не може існувати без емітента, який створює криптовалюту. Емісія криптовалют відбувається на етапі майнінгу, що вимагає розширення

елементарної моделі ринку криптовалют з включенням нового структурного елементу – суб'єкта майнінгу.

Майнінг криптовалют - це процес створення нових блоків в блокчейні за допомогою розрахунків на високопродуктивних комп'ютерах. Майнери розв'язують складні математичні задачі, які підтверджують правильність транзакцій та додають нові блоки до ланцюжка блоків. За кожен успішно розв'язаний блок майнер отримує винагороду в формі нової криптовалюти. Майнінг є важливою складовою криптовалютної екосистеми, оскільки він забезпечує безпеку мережі та стимулює учасників до забезпечення роботи системи.

У розширеній моделі ринку криптовалют продавець та покупець можуть здійснювати операції купівлі-продажу криптовалюти на ринку, використовуючи послуги майнера, який забезпечує безпеку мережі та реєструє транзакції. Майнери додаватимуть нові блоки до ланцюжка блоків за кожен успішно підтверджену транзакцію та отримуватимуть винагороду за свою роботу.

Вже на цьому етапі ринок стає достатньо складним для виникнення потреби у посереднику. Основними посередниками виступають біржі криптовалют - це платформи, які дозволяють покупцям і продавцям обмінювати криптовалюти. Вони функціонують на основі цін на криптовалюти на ринку і зазвичай беруть комісію за кожен транзакцію. По мірі розгортання, на ринок заходять допоміжні сервіси інші посередники, які дозволяють користувачам отримати доступ до різноманітних функцій, пов'язаних з криптовалютами, таких як обмін валют, платежі, покупка товарів та послуг за криптовалюту та ін. Зростання капіталізації ринку закономірно зумовлює появу брокерів криптовалют – це посередники, які надають професійні послуги на ринку криптовалют, такі як аналіз ринку, консультації, управління портфелем тощо.

Остання з зазначених складових також породжує необхідність в залученні до ринку нових суб'єктів. Ринок криптовалют зазвичай саморегулюється через внутрішні правила, протоколи та механізми, що визначені криптовалютними громадами та розробниками. Наприклад, більшість криптовалют використовують протоколи, такі як Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) для внесення змін в систему та вирішення спірних питань. Крім того, на ринку криптовалют діють різноманітні організації та асоціації, які встановлюють стандарти, розробляють кодекси поведінки та інші правила, які сприяють саморегулюванню ринку. Розробники криптовалют регулярно випускають оновлення та патчі для виправлення помилок та уразливостей у системі. Майнери та інші учасники ринку можуть відмовитися використовувати застарілі версії програмного забезпечення та переходити на новіші, більш безпечні та ефективніші версії.

З урахуванням проведеного структурного аналізу, можемо удосконалити визначення ринку криптовалют:

Криптовалютний ринок – це нова форма діджиталізованої свободи в економіці, що заснована на технологіях блокчейн та криптографії, що функціонує завдяки ключовим структурним елементам (блокчейн, анонімні гаманці, майнінг, біржі криптовалют, саморегуляторний механізм), і дозволяє суб'єктам здійснювати фінансові транзакції практично без обмежень та обов'язку ділитися своїми персональними даними, забезпечує високий рівень анонімності та приватності, що унеможливує втручання держави у приватні відносини.

Завершимо аналіз поняття криптовалютного ринку дослідженням його функцій. Крім основної функції – створення можливостей для обміну криптовалюти, ринок виконує ще декілька не менш важливих функцій.

По-перше, криптовалютний ринок виконує низку суто фінансових функцій, як-от встановлює реальну ціну на криптовалюти в залежності від попиту та пропозиції, забезпечує наявність достатньої кількості криптовалют для здійснення угод та можливість швидкої купівлі/продажу, дозволяє інвесторам здійснювати інвестиції в криптовалюти, що створює нові можливості для заробітку та диверсифікації портфелю, а також надає можливість управління ризиками з використанням різних інструментів, таких як ф'ючерси та опціони, що дозволяє зменшити ризик у випадку непередбачуваних коливань курсів криптовалют. По-друге, ринок криптовалют сприяє розвитку

технологій та продуктів на базі криптовалют, що інтенсифікує розвиток новітніх інновацій у сфері фінансів. По-третє, у глобалізаційному аспекті, криптовалютний ринок виконує низку функцій, які мають велике економічне і соціальне значення: забезпечення глобальних транзакцій, які не залежать від географічних обмежень та впливу регуляторних органів, що дозволяє зменшити витрати на міжнародні платежі та зробити їх доступнішими для менших підприємств та осіб; сприяння глобальній соціальній справедливості і сталому розвитку за рахунок створення можливостей для людей з менш розвинених країн мати доступ до фінансових послуг та здійснювати транзакції без потреби в інтермедіарах; а також функцію забезпечення приватності та безпеки особистої інформації.

На жаль, крім окреслених трьох груп функцій, криптовалютний ринок відображаючи дуалістичну природу суспільства як такого, що тяжіє одночасно до порядку (правопорядку) і хаосу (правопорушення), виконує також низку шкідливих функцій: створення можливостей для корупції, наркоторгівлі, торгівлі людьми, відмивання злочинних доходів і фінансування тероризму; створення можливостей для реалізації шахрайських схем і формування фінансових пірамід; а також завдання шкоди доквіллю у зв'язку з енерговитратами на майнінг.

Висновки

З урахуванням окреслених функцій ринку криптовалют, сформуємо підсумкове визначення цього поняття:

Криптовалютний ринок – це нова форма діджиталізованої свободи в економіці, що заснована на технологіях блокчейн та криптографії, функціонує завдяки ключовим структурним елементам (блокчейн, анонімні гаманці, майнінг, біржі криптовалют, саморегуляторний механізм), і дозволяє суб'єктам здійснювати фінансові транзакції практично без обмежень та обов'язку ділитися своїми персональними даними, забезпечує високий рівень анонімності та приватності, що унеможливорює втручання держави у приватні відносини, виконує у глобалізованому суспільстві суспільнокорисні фінансові, соціально-економічні і інноваційні функції, але також допускає функції, які загрожують правопорядку і сталому розвитку.

Список використаних джерел

1. Рішення Ради Національного банку України від 26.09.2018 № 45-рд. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr045500-18#Text>
2. Іванюк В. Д. Фінансово-правове регулювання ринку криптовалют в Україні: дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Тернопіль, 2021. URL: <https://www.wunu.edu.ua/svr/disertacia/ivanuk/dusertacia.pdf>
3. Доронін І. М. Криптовалюти: соціально-економічні фактори, право та функції держави. Інформація і право. 2017. № 3. С. 85-93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2017_3_11
4. Кірпачова М. О. Співвідношення криптовалют з ісламом і шариатом. Альманах міжнародного права. 2018. Вип. 19. С. 135-144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2018_19_18
5. Дученко М. М., Павленко Т. В. Особливості формування ринку криптовалют в Україні. *Ефективна економіка*. 2018. № 12. – URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6786> (дата звернення: 26.03.2023). DOI: [10.32702/2307-2105-2018.12.109](https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.109)
6. Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України: затверджено Постановою Правління Національного банку України 02.01.2019 № 1. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#n10>
7. Проект Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні» (реєстр. № 7183 від 06.10.2017 р.). URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684